

travail en équipe

Les étudiantes et étudiants collaborent-ils vraiment?

L'évaluation du travail d'équipe vous donne-t-elle des maux de tête?

Gérer les conflits, est-ce vraiment votre rôle?

Voici des pistes de lecture pour alimenter vos réflexions.

1 S'intéresser au processus

[Le travail d'équipe : s'intéresser au processus](#) (Service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke, 2011)

2 Favoriser la contribution individuelle

[Aider les étudiants à « faire leur juste part » dans le travail d'équipe](#) (Vallières, 2017)

3 Évaluer le travail d'équipe

[L'outil *Choix de groupe* de Moodle pour soutenir le travail d'équipe](#) (Kim, 2017)

[Matrice PME \(évaluation des contributions individuelles au travail en équipe\)](#) (Service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke, 2017)

[S'intéresser au processus](#) (tenir compte du rendement individuel de la personne et favoriser l'interdépendance au sein du groupe) (Service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke, 2011)

Données probantes en éducation

[10 raisons pour lesquelles les étudiants n'aiment pas les travaux d'équipe](#) (Dubé, 2017)

[Données probantes en éducation : dans quelles conditions le travail d'équipe fait-il mieux apprendre que le travail individuel?](#) (Chamberland, 2017)

[La « paresse sociale » dans le travail d'équipe](#) (Morin, 2010)

4 Prévenir et gérer les conflits

[Prévenir et gérer les conflits dans les travaux en équipe](#) (Direction des services aux étudiants, Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, s.d.)

[Travailler en équipe, oui! Mais comment? Trois façons d'organiser les équipes de soins au CHUS sont passées au peigne fin. Quelles sont les modalités de fonctionnement de la plus efficace?](#) (Roy, Audet, Lortie, Fortier et Gosselin, 2011)

[Trousse de survie au travail d'équipe. Outil pour prévenir et résoudre les conflits qui surgissent lors d'un travail d'équipe](#) (Service du développement pédagogique et institutionnel du Cégep de Sainte-Foy, 2013)

5 Outiller les étudiantes et les étudiants Aide à la réussite

[Soutien à l'apprentissage. Travaux d'équipe](#) (Service de psychologie et d'orientation de l'Université de Sherbrooke, s.d.)

[Stratégies d'apprentissage. Les travaux en équipe](#) (Direction des services aux étudiants, Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, s.d.)

[Travaux d'équipe. Service de soutien à l'apprentissage](#) (Service à la vie étudiante de l'UQÀM, s.d.)